

**ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА И АРХИТЕКТУРА
ГОРОДА УРГУТА.**

УДК: 72.03

Исламова Дилноза Гайратовна стар.преподаватель

Махмудова Наргиза магистрант

Аликулова Гавхар магистрант

Самаркандский Государственный архитектурно-

строительный институт

(Самарканд, Узбекистан)

Аннотация.

В данной статье описывается планируемая застройка площади и зданий города Ургут, структура генерального плана города. Согласно генеральному плану город является административным, культурным и туристическим центром области.

Ключевые слова: Инфраструктура, архитектура, планировочная, город, индустрия туризма, культурный, национальной, иностранные инвестиции, регион.

Annotation.

This article describes the planned development of the area and the development of the city of Urgut, the structure of the master plan of the city. According to the general plan, the city is the administrative, cultural and tourist center of the region.

Key words: Infrastructure, architecture, planning, city, tourism industry, cultural, national, foreign investment, region.

Благодаря независимости в нашей стране восстановлены мавзолеи многих святых и ученых, построен новый купольный мавзолей. Это символ духовной чистоты и просветления. При изучении истории каждого места необходимо определить его этимологию. Известный русский востоковед В. Л.

Вяткин отмечал, что со времен правления мангытов село Аркут, встречающееся в исторических документах, стало называться Ургут.

Ургут означает район, расположенный на юго-востоке Самарканда, в предгорьях, граничащий с Кашкадарьинской областью. История Ургута уходит своими корнями в глубокую древность.

Если вы посмотрите направо при въезде в село Коратепа на дороге Самарканд-Термез, то увидите отверстие в скале. Знаменитый фильм «Апачи», снятый немецкими кинематографистами, снимался в тех же местах. Действительно, вы будете очарованы красивыми пейзажами Коратепы.

Редкие и величественные камни и древние пейзажи Великого шелкового пути в Зеравшанском оазисе взбудоражат воображение любого человека. Сегодня тысячи туристов приезжают посмотреть на многовековую скалу на холме, которая выглядит как славная черепаха, застывшая на скале. Среди них можно встретить иностранцев. Это говорит о том, что количество желающих растет.

Ученые признают, что такие камни можно найти лишь в нескольких странах мира. Уникальность камня в том, что он отличается своей структурой, размером, весом и древностью. Одни только эти аспекты свидетельствуют о богатстве нашей страны, а также поражающего человечество Зеравшанского оазиса в древности.

Это очень привлекательная особенность для местных и иностранных путешественников. В районе созданы все условия для спокойного, спокойного и веселого отдыха туристов. Транспортная сеть хорошо развита, что позволяет им комфортно путешествовать по местам путешествий и отдыха.

Ургут расположен в 44 км юго-восточнее Самарканда и у подножия красивых высоких гор, площадь города составляет 1981,5 га. Плановое строительство зданий города началось в 1990 году, а генеральный план города был утвержден в 1988 году. Отчетным периодом этого генерального плана был установлен 2005 год. Согласно генеральному плану, город сохранит свои

позиции административного и культурного центра района, центра переработки сельскохозяйственного сырья и агросервиса.

Согласно генеральному плану, на первом этапе (2010 г.) расчетная численность населения города составит 65,0 тыс. человек, а в отчетном периоде (2020 г.) - 75,0 тыс. человек. Функционально - в градостроительном плане территорию города предлагается разделить на 2 промзоны и 7 жилых кварталов.

В каждом микрорайоне будет свой сервисный центр, общественные парки, спортивные и оздоровительные комплексы. Авторы генплана говорят, что дома жилых массивов города будут строиться в один или два этажа без смешения, то есть без обмена городской и сельской застройки.

Особое внимание уделяется благоустройству берегов Ургутсойского канала, формируется композиционная ось города. Главным элементом озеленения города является городской парк, который расположен в новом центре города, входящем в состав северо-западного жилого района города.

Городской спортивный центр развивается на базе существующего стадиона. Площадь спортивного центра увеличена с 7,4 га до 41,5 га. Транспортная система города построена с учетом структуры сформированной сети магистральных улиц. Основными улицами города являются Навои, Амира Темура, Коратепа, Рахимова, и их дальнейшее развитие будет дополнено новыми улицами. Улицы Навои и Рахимова получили статус основных магистралей города, вдоль этих улиц получили развитие объекты центра города.

Согласно проекту генерального плана города, предлагается строительство кольцевой дороги с северной стороны, за пределами проектных границ города на отчетный период. Древний город Ургут развивается очень быстро. Вдоль центральных магистралей города были построены главные административные здания, районные центры, рынки, библиотеки, больницы и многопрофильные лечебные учреждения, мечети, бани и другие объекты торговли, культуры и бытового обслуживания, составившие центр города.

Строительство основано на натуральном белом камне, кирпиче и других материалах из местных материалов. Резьба по дереву, ганч и другие виды народного творчества получили широкое распространение как в общественных зданиях, так и в жилом строительстве.

Как и сам древний Ургут, здесь находятся редкие памятники, рассказывающие о многовековой истории узбекского народа. Равотходжа Ургута, Коратепа, Омонкотон и Чорчинор - самые посещаемые места в районе и мир туристов может произвести впечатление. В XIII-XIV веках Омонкотон стал очень красивым местом, Тимуриды они разбивали сады и считали это место одним из своих лагерей.

В Ургуте туристы могут посетить святыне места, познакомиться с национальными традициями и ремеслами, а также отдохнуть в самых красивых уголках природы. Протяженность туристических маршрутов 5-8 км в первом направлении и 10,2 км во втором направлении, рассчитанные на 1-2 дня ходьбы со средней скоростью.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.К.Ахмедов «История архитектуры Средне Азии» Ташкент 1995г.
2. Саодат Пулканова. «Самарканд: правда и мифы о святых местах» Хужентд 2014 г.
3. Абдурашид Абдурахмонов. «Ургутская история и литература» Узбекистан Издательство «Фан» 1990 г.
4. Улмас Махматмуродов. «Ургут и Ургутское» Народное издательство. 1995 г.